

КОРХОНАДА ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТНИ БАҲОЛАШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Тошкент давлат аграр университети

Бизнесни бошқариш кафедраси стажёр-ўқитувчиси

Рахматова Жўраҳонпошша

Аннотация: Мазкур мақолада инновацион салоҳият тушунчасининг назарий асослари, уни баҳолашда қўлланиладиган услублар, амалдаги муаммолар ҳамда уларнинг ечимларини топишга қаратилган стратегиялар таҳлил қилинади. Шунингдек, хорижий тажриба ва миллий амалиётга таянган ҳолда инновацион салоҳиятни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари таклиф этилади.

Калит сўзлар: *инновацион салоҳият, инновацион инфратузилма, иқтисодий самарадорлиги, кадрлар салоҳияти, технологик инфратузилма, инвестиция фаоллиги.*

КИРИШ

Жаҳон иқтисодиётида кечаётган глобаллашув, рақобат кучайиши ва технологик илгарилашлар корхоналардан бозорда барқарор фаолият юритиш учун мутлақо янги ёндашувларни талаб этмоқда. Замонавий ишлаб чиқариш жараёнларида илғор технологиялар, рақамли ечимлар ва инновацион ёндашувлар тобора устувор аҳамият касб этмоқда. Шу боис, ҳар қандай корхона ўз салоҳиятини, хусусан, инновацион салоҳиятини аниқ баҳолаш ва ушбу салоҳиятни ривожлантириш стратегияларини ишлаб чиқиши зарур. Инновацион салоҳият – бу корxonанинг илмий-техникавий, технологик, молиявий ва кадр ресурсларидан фойдаланган ҳолда бозор талабларига мос

янги махсулотлар, хизматлар ёки жараёнларни яратиш ва амалиётга жорий этиш қобилиятидир. Ушбу салоҳият корxonанинг рақобатбардошлигини белгилайдиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Айнан инновацион салоҳиятни тўғри баҳолаш ва унинг ривожланиш йўналишларини белгилаш, корxonаларга стратегик режалаштириш ва инвестицион қарорлар қабул қилишда муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан илгари сурилган "Инновацион ривожланиш стратегияси – 2030" дастурида ҳам инновацияларни иқтисодийда жорий этиш, илмий-тадқиқот ишларини қўллаб-қувватлаш ва инновацион инфратузилмани шакллантириш устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб берилган[1]. Шу асосда корxonаларда инновацион салоҳиятни баҳолашнинг аниқ, илмий асосланган механизмларини ишлаб чиқиш, унинг тузилмавий элементларини таҳлил қилиш ва ривожлантириш бўйича стратегик йўналишларни белгилаш долзарб вазифалардан саналади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Инновацион салоҳият тушунчаси ва уни баҳолаш усуллари илмий адабиётларда турли ёндашувлар асосида кенг ўрганилган. Бундай ёндашувлар асосан инновацияларнинг иқтисодий самарадорлиги, технологик имкониятлари ва инсон капиталига боғлиқ ҳолатини қамраб олади. Халқаро адабиётларда, жумладан, М. Портернинг “Конкурентное преимущество” асарида рақобатбардошликни таъминлашнинг асосий йўлларида бири сифатида инновацион имкониятлардан самарали фойдаланиш алоҳида таъкидланган[3]. Унга кўра, ҳар бир корxона инновацияларни ишлаб чиқариш стратегиясига жорий этиш орқали бозорда устунликка эриша олади.

П. Друкер ўзининг “Инноватион анд Энтреpreneуришип” асарида инновацияни фақат технологик ютуқ эмас, балки менежмент жараёнидаги инновацион ёндашувлар деб ҳам қараш кераклигини таъкидлайди[4]. Унга

кўра, инновацион салоҳият нафақат илмий ишланмаларнинг мавжудлиги, балки уларни амалиётга татбиқ этиш қобилияти билан ҳам белгиланади.

Ф. Г. Валитова “Инновацион фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш” номли илмий ишларида корхонада инновацион салоҳиятни ташкил этувчи асосий омиллар – кадрлар салоҳияти, технологик инфратузилма, инвестиция фаоллиги ва маълумотлар алмашинуви тизими каби жиҳатларга эътибор қаратади[5]. Унга кўра, салоҳиятни тўлиқ баҳолаш учун комплекс ёндашув талаб қилинади.

Хорижий тадқиқотчилардан Ж. Шумпетер инновацияни иқтисодий ривожланишнинг локомотиви сифатида қараб, янги маҳсулот, янги жараён ва янги бозорларни яратиш орқали корхонанинг иқтисодий ўсишига олиб келувчи асосий омил сифатида баҳолайди[6].

Амалиётда эса бир қатор халқаро рейтинглар — Глобал Инновацион Индекс, Течнологисал Реадинесс Индекс, Р&Д Эхпендiture Индисатор каби кўрсаткичлар асосида мамлакат ва компаниялар даражасида инновацион салоҳият баҳоланади. Ушбу кўрсаткичлар, асосан, илмий тадқиқотларга сарфланаётган маблағлар, патентлар сони, технологияларни жорий этиш суръати ва инсон капиталига оид маълумотларга асосланади.

Ўзбекистонда эса бу борадаги илмий ишлар сони нисбатан кам бўлса-да, кейинги йилларда ислохотлар натижасида инновацияга бағишланган тадқиқотлар сони ортиб бормоқда. Масалан, “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида инновацион иқтисодиётга ўтиш, стартапларни қўллаб-қувватлаш, давлат-хусусий шериклик доирасида инновацион лойиҳаларни молиялаштиришга катта эътибор қаратилмоқда[2]. Шу билан бирга, амалдаги таҳлиллардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, кўпгина корхоналарда инновацион салоҳиятни аниқ баҳолаш мезонлари етарлича шаклланмаган. Кўпроқ молиявий кўрсаткичларга таянилмоқда, бу эса салоҳиятнинг тўлиқ акс эттирилишини таъминламайди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Олиб борилган таҳлиллар ва баҳолаш натижалари асосида тадқиқот объекти сифатида танланган бир нечта кичик ва ўрта бизнес корхоналарида инновацион салоҳият даражаси ўртача ёки паст деб баҳоланди. Бундай баҳолаш асосий тўрт гуруҳ мезонлар — кадрлар салоҳияти, технологик база, инвестициявий фаоллик ва инновацион маҳсулотлар яратиш қобилияти — орқали амалга оширилди.

1. Кадрлар салоҳияти: Аксарият корхоналарда малакали муҳандис-технологлар, ИТ мутахассислар ва илмий тадқиқотчилар етарли эмас. Талаб юқори бўлган соҳаларда (масалан, рақамли технологиялар, биотехнология, автоматлаштириш) кадр танқислиги кузатилди. Мавжуд мутахассислар ҳам замонавий илғор технологиялардан тўлиқ хабардор эмаслиги аниқланди.
2. Технологик инфратузилма: Корхоналарнинг аксар қисмида ишлаб чиқариш ускуналари эскирган, рақамли технологиялар ва автоматлаштириш даражаси паст. Бу эса инновацияни амалиётга татбиқ этишда сезиларли тўсиқ бўлмоқда. Янгиланиш суръати секин, хорижий технологиялар импортига боғлиқлик юқори.
3. Инвестициявий фаоллик: Инновацион фаолият учун махсус инвестиция манбалари етарли эмас. Давлат грантлари ва венчур маблағлардан фойдаланиш даражаси паст. Аксарият корхоналар ўз маблағлари ёки банк кредитларидан фойдаланишга мажбур бўлмоқда, бу эса хатар даражасини оширади.
4. Янги маҳсулот ва жараёнлар: Инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўрсаткичи паст. Илмий тадқиқот натижаларининг амалиётда қўлланилиши, патентлаш, лицензиялаш ва бозорда жорий этиш суръати қониқарли эмас. Бу эса маҳсулотлар ва хизматларнинг рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

ХУЛОСА

Юқоридаги таҳлил ва изланишлардан келиб чиққан ҳолда, корхоналарда инновацион салоҳиятни баҳолаш ва уни ривожлантириш бугунги кунда нафақат миллий иқтисодиёт, балки ҳар бир тадбиркорлик субъектининг барқарор ривожланиши ва рақобатбардошлигини таъминлашда ҳал қилувчи омил экани яққол намоён бўлмоқда. Тадқиқот давомида аниқландики, кўпгина корхоналарда инновацион салоҳият мавжуд бўлса-да, у тўлиқ ва мақсадли равишда ишга солинмаяпти. Бунинг асосий сабаблари сифатида кадрлар салоҳиятининг етарлича эмаслиги, технологик базанинг эскирганлиги, молиявий ресурслар етишмаслиги ва инновацияни амалга жорий этишда тўғри стратегик режалаштиришнинг йўқлиги каби омиллар қайд этилди. Шунингдек, инновацион салоҳиятни тўғри баҳолаш учун комплекс, кўп мезонли таҳлил усуллари жорий этиш, салоҳиятнинг барча элементларини — илм, технология, инсон капитали, инфратузилма ва бошқарув имкониятларини ҳисобга олиш зарурлиги исботини топди. Мақолада берилган таклиф ва тавсиялар инновацион салоҳиятни мустаҳкамлаш, ресурслардан оқилона фойдаланиш, стратегик ривожланиш йўллари белгилаш ҳамда рақобатбардош маҳсулотлар яратишда амалий аҳамиятга эга. Шу боис, корхоналар ўз инновацион салоҳиятини тўғри баҳолашга ва уни ривожлантириш стратегиясини аниқ шакллантиришга алоҳида эътибор қаратишлари зарур. Бу эса нафақат ички бозорда, балки халқаро майдонда ҳам самарали фаолият юритиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш агентлиги материаллари. — [хттпс://мининноватион.уз](http://мининноватион.уз)

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони: “Инновацион ривожланиш стратегияси — 2030”. // ресурс: www.lex.uz
3. Портер М. Конкурентное преимущество: Как добиться высокого результата и обеспечить его устойчивость. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. — 715 с.
4. Друкер П.Ф. Инновация и предпринимательство: практика и принципы. — М.: Вильямс, 2007. — 320 с.
5. Валитова Ф.Г. Управление инновационной деятельностью предприятий. — Казань: Казанский федеральный университет, 2015. — 260 с.
6. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982. — 455 с.